

ПРОТОІЄРЕЙ ВІТАЛІЙ КЛОС

**ЄДНІСТЬ ХРИСТІЯНСЬКИХ ВИТОКІВ УКРАЇНИ
ТА ЧЕХІЇ В КОНТЕКСТІ МІСІЙНИХ ПОДОРОЖЕЙ
СВЯТИХ РІВНОАПОСТОЛЬНИХ БРАТІВ КИРИЛА
Й МЕФОДІЯ УЧИТЕЛІВ СЛОВ'ЯНСЬКИХ**

DOI: 10.5281/зенодо.15163572

У 2021–2022 рр. вивопнюється 1160-річчя місіонерської діяльності святих братів Кирила і Мефодія в Криму і так званих “землях Хазарії”. За свідченням окремих дослідників, саме рівноапостольний Мефодій також був тим, хто хрестив святу Людмилу, княгиню Чеську, 1100 річчю з часу її мученицької кончини присвячена наша наукова конференція. Тож сьогодні ми згадуємо значні ювілеї у історії Української та Чеської християнських держав, а також і тих Церков, які свої витоки беруть із місійних подорожей святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія, які називаються в церковному календарі саме учителями слов'янськими.

Через незначну кількість відомостей про цей далекий від нас період між дослідниками впродовж багатьох століть, як і сьогодні точаться суперечки з приводу багатьох питань, пов'язаних як з місіонерською працею святих рівноапостольних братів, так і про час хрещення як Руси, так і Чехії, а особливо тих питань, які пов'язані з певними політичними зрізами, як того часу, так і нашого сьогодення. Для того, щоб висвітлити ці питання потрібно належним чином проаналізувати наявні джерельні пам'ятки вітчизняного та зарубіжного походження, що залишилися. Це вимагає детального дослідження, якому варто було б присвятити не одну велику статтю й навіть окрему дисертацію.

Потрібно сказати, що про місійні подорожі святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія у своїх працях детально писали, або ж опосередковано торкалися, такі дослідники: митрополит Сильвестр Косов¹, митро-

¹ Сильвестр Косов, митр., *Патерик: Пам'ятки української православної богословської думки XVII ст.*, упорядкування (вступ, коментар, переклад з польської) протоієрей Юрій Мицик, доктор історичних наук, професор, К., 2007, т. 2, 158 с.

полит Євгеній Болховітінов², митрополит Макарій Булгаков³, митрополит Іларіон Огієнко⁴, архімандрит Порфирій Успенський⁵, протоієрей П. Лебединцев⁶, М. Грушевський⁷, М. Браїчевський⁸, І. Власовський⁹, С. Голубев¹⁰, П. Глазунов¹¹, Є. Голубинський¹², А. Карташев¹³, М. Рибаків¹⁴, В. Татищев¹⁵,

² ЄВГЕНІЙ БОЛХОВІТІНОВ, МИТР., *Вибрані праці з історії Києва*, К. (Либідь), 1995, 488 с.

³ МАКАРІЙ БУЛГАКОВ, МИТР., *История Русской Церкви: В 9 т.*, Москва (Изд. Спасо-Преображенскаго Валаамскаго монастыря), 1995, т. 1, 703 с.

⁴ ІЛАРІОН ОГІЄНКО, МИТР., *Українська Церква: Нарис із історії Української православної церкви*, Додаток: *Слово про Закон і Благодать*: У 2 т., т. 1–2, Вінніпег, 1982, 284 с.; ІЛАРІОН ОГІЄНКО, МИТР., *Костянтин і Мефодій їх життя та діяльність*, Вінніпег, 1970, т. 2, с. 8–10.

⁵ ПОРФИРІЙ УСПЕНСКИЙ, АРХИМ., *Четыре беседы Фотия, Святейшего архиепископа Константинопольского и рассуждение о них*, Санкт-Петербург, 1864, с. 15.

⁶ П. ЛЕБЕДИНЦЕВ, ПРОТ., *Киево-Михайловский Златоверхий монастырь в его прошедшем и настоящем состоянии*, К. (Тип. С. В. Кульженко, Ново-Елисаветовская ул., соб. дом), 1884, 35 с. + 1 карт.

⁷ М. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Исторія України-Руси: В 11 т., 12 кн.*, редкол.: П. С. СОХАНЬ (голова) та ін., К. (Наукова думка), 1992, т. 2, 640 с.

⁸ М. БРАЙЧЕВСЬКИЙ, 'Перше (Аскольдове) хрещення Русі 860 року', *Людина і світ*, № 11 (К., 1988): 49–53; М. БРАЙЧЕВСЬКИЙ, *Утверждение христианства на Руси*, пер. с укр., АН УССР. Ин-т археологи; отв. ред. М. В. Попович, К. (Наук. думка), 1989, 296 с.

⁹ І. ВЛАСОВСЬКИЙ, ПРОФ., *Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн.*, К. (Вид. Української Православної Церкви Київського Патріархату), 1998, т. 1, 296 + XLVIII с.

¹⁰ С. ГОЛУБЕВ, ПРОФ., 'Восьмисотлетие Киево-Михайловского Златоверхого монастыря (Речь, произнесенная профессором 13 июля 1908 года в торжественном собрании по случаю 800-летнего юбилея означенного монастыря)', [в:] *В память 800-летия Киево-Михайловского Златоверхого монастыря 11 июля 1108 г. – 11 июля 1908 г.*, К. (Типогр. Киево-Печерской Успенской Лавры), 1909, с. 52–109.

¹¹ П. ГЛАЗУНОВ, 'Храмы, построенные святым Владимиром и другими в его время', *Труды Киевской духовной академии*, № 6 (К., Типогр. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1888): 167–253.

¹² Е. ГОЛУБИНСКИЙ, ПРОТ., *История Русской Церкви*, изд. 2-е, Москва (Крутицкое патриаршее подворье, О-во любителей церковной истории), 1997, т. 1 (первая половина тома), 968 с.

¹³ А. В. КАРТАШЕВ, *Очерки по истории Русской Церкви*, Москва, 1993, т. 1.

¹⁴ М. РИБАКОВ, *Хрещатик відомий і невідомий: Красознавчі нариси*, К. (Київ), 2003, 504 с.: іл.

¹⁵ В. ТАТИЩЕВ, *История Российской*, Москва; Ленинград (Издание Академии наук СССР), 1962, т. 1.

В. Ламанський¹⁶, М. Максимович¹⁷, А. Дублянський¹⁸, Л. Похилевич¹⁹, протоієрей Ф. Тітов²⁰, Ф. Успенський²¹.

У дисертаціях студентів Київської Духовної Академії (КДА), що зберігаються в Інституті Рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у фонді № 304 (ІР НБУВ), це питання частково висвітлюється у роботах таких випускників: ієромонах Євсей Ільїнський²², В. Благодіраєв²³, П. Пальцин²⁴, М. Лебедев²⁵, А. Макаревич²⁶.

А в наш час його частково або ж більш детально аналізували митрополит Епіфаній Думенко²⁷, митрополит Дмитрій Рудюк²⁸, єпископ Віктор

¹⁶ В. ЛАМАНСКИЙ, 'Славянское житие св. Кирила как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник', *Журнал министерства народного просвещения*, Санкт-Петербург, 1903. апрельб с. 345–386.

¹⁷ М. МАКСИМОВИЧ, 'О Киевском Синописе', *Киевские Епархиальные ведомости*, № 9 (К., 1868): 352–358.

¹⁸ А. ДУБЛЯНСКИЙ, *Українські святи*, Мюнхен, 1962.

¹⁹ Л. ПОХИЛЕВИЧ, *Монастыри и церкви города Киева. Прежние и нынешнее состояние*, К., 1865, 134 с. + 2 табл.

²⁰ Ф. ТИТОВ, ПРОТ., 'Наши монастыри и их историческое значение: К 800-летию Киевского Златоверхо-Михайловского монастыря', [в:] *В память 800-летия Киево-Михайловского Златоверхого монастыря 11 июля 1108 г. – 11 июля 1908 г.*, К. (Типогр. Киево-Печерской Успенской Лавры), 1909, с. 192–200.

²¹ Ф. УСПЕНСКИЙ, *История Византийской империи VI–IX в.*, сост. Т. В. Мальчикова, Москва (Мысль), 1996, 827, [1] с.

²² *Институт рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ)*, ф. 304. Дис. 16: ЕВСЕВИЙ ИЛЬИНСКИЙ, ИЕРОМОНАХ, *Кто был первый Митрополит Киевский*, К., [1852], 91 лл.

²³ *ІР НБУВ*, ф. 304. Дис. 653: ВАСИЛИЙ БЛАГОДИРАЄВ, *Русская история по византийским источникам с XI до XV вв.*, К., [1875], 61 лл.

²⁴ *ІР НБУВ*, ф. 304. Дис. 250. ПЕТР ПАЛЬЦИН, *Владимир Св., как просветитель России*, К., [1863].

²⁵ *ІР НБУВ*, ф. 304. Дис. 641. НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ, *О Русской истории по византийским источникам до X в. включительно*, К., [1875], 187 с.

²⁶ *ІР НБУВ*, ф. 304. Дис. № 973. А. МАКАРЕВИЧ, *Очерк истории Киево-Михайловского Златоверхого монастыря*, К., 1884, 293 с.

²⁷ ЕПІФАНІЙ ДУМЕНКО, АРХІЄП., 'Християнство на землях сучасної України на початковому етапі', *Труди Київської Духовної Академії*, № 9 (К., 2012): 7–11.

²⁸ ДИМИТРІЙ РУДЮК, АРХІЄП., *Мати церков Руських: Десятинна церква в Києві – настав час її відродити*, К. (Церковно-історичне видання), 2005, 108 с. іл.; ДИМИТРІЙ РУДЮК, АРХІЄП., 'Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у ранній період своєї історії', [в:] *Науковий збірник присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Матеріали науково-практичної конференції "Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир: історія крізь століття"*, К. (Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир), 2008, с. 17–42.

Бедь²⁹, архімандрит Арсеній Бочкарь³⁰, архімандрит Макарій Веретенников³¹, Н. Верещагіна³², П. Грюнберг та І. Кірпичев³³, А. Денисенко³⁴, П. Жук³⁵, В. Клос³⁶, Д. Кондратенко³⁷, протоієрей К. Лозінський³⁸, прото-

²⁹ ВІКТОР БЕДЬ, АРХИМ., ‘Хрещення Великого князя (кагана) київського Оскольда та заснування Київської Митрополії (Української Православної Церкви) [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.religion.in.ua/main/history/8990-xreshhennya-velikogo-knyazya-kagana-kiyivskogo-oskolda-ta-zasnuvannya-kiyivskoyi-mitropoliyi-ukrayinskoji-pravoslavnoyi-cerkvi.htm>.

³⁰ АРСЕНІЙ БОЧКАРЬ, АРХИМ., ‘Маловідомі факти про першого Київського митрополита – святого Михаїла’ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/13095-malovidomi-fakti-pro-pershogo-kiyivskogo-mitropolita-svyatogo-mixayila.html

³¹ МАКАРІЙ ВЕРЕТЕННИКОВ, АРХИМ., ‘Предыстория русской иерархии’, *Богословский вестник*, издание МДА и С, № 10 (2010): 293–308.

³² Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Христианские культы и рекликии древнего Киева (конец X – первая треть XIII в.): монографія*, науч. ред. Н. Н. НИКИТЕНКО, О. (Астропринт), 2019, 628 с.: ил.

³³ П. Н. ГРЮНБЕРГ, И. П. КИРПИЧЕВ, ‘К вопросу о начале Российской иерархии и Русской Церкви (и о некоторых проблемах древнерусской церковной истории)’, [в:] *История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г.*, Москва, 2006, с. 844.

³⁴ А. ДЕНИСЕНКО, ‘Перший митрополит України-Руси Михаїл’, *Київська Старовина*, № 1 (К., 1994).

³⁵ П. ЖУК, ‘1150-річчя Київської Митрополії та 1950 років поширення християнства: святкуватимемо на державному рівні?’ [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://religions.unian.net/ukr/detail/8767>

³⁶ В. КЛОС, ПРОТ., ‘Рукописна праця ієромонаха Євсевія (Львівського) про першого митрополита Київського Михаїла (за матеріалами фонду № 304 Інституту рукопису НБУВ)’, *Труди Київської Духовної Академії: матеріали Всеукраїнської наукової богословсько-історичної конференції, присвяченої 1150-літтю утворення Київської Митрополії та хрещення Руси за часів князя Аскольда*, № 9 (К., Вид. Української Православної Церкви Київського Патріархату), 2012, с. 27–37.

³⁷ Д. КОНДРАТЕНКО, *Києво-Межигірський Спасо-Преображенський монастир у світлі державно-церковних відносин в різні періоди його існування*. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата богословських наук випускника Київської Духовної Академії Української Православної Церкви Київського Патріархату, К., 2002, 292 с.

³⁸ К. ЛОЗІНСЬКИЙ, ПРОТ., ‘Перший Київський митрополит Михаїл в світлі взаємовідносин Київської Русі-України і Візантії’, [в:] *Науковий збірник присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Матеріали науково-практичної конференції “Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир: історія крізь століття”*, К. (Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир), 2008, с. 150–157.

ієрей Ю. Мицик³⁹, Н. Нікітенко та М. Нікітенко⁴⁰, В. Ричка⁴¹, В. Рожко⁴², С. Шумило⁴³ та інші.

Як відомо, візантійські літописи так само як і наші не можна вважати вичерпними та повними, а особливо щодо подій та осіб другорядних, що відбувалися поза візантійською ойкуменомою. У них описуються детально тільки ті відомості, що мали безпосереднє відношення до Візантії та відбувалися на її території. І якщо згадується у них про Оскольда та про хрещення св. княгині Ольги, то тільки тому, що перший нападав на Константинополь, а остання – хрестилася в ньому.

Як відомо, першим проповідником Євангельського вчення у нас є апостол Андрій Першопокликаний, який учив у Синопі і прийшов у город Корсунь, а після піднявся по ріці Дніпру й благословив гори, на яких у майбутньому постало місто Київ. Значно більше збереглося свідчень про поширення християнства на південних українських землях над Чорним морем, де були великі грецькі колонії: Ольвія, Пантикапей, Херсонес, які мали постійні торгівельні зв'язки з державами, в яких активно поширювалося християнство. Особливу роль у християнізації відіграв на наше переконання і відомий нам шлях “із греків до варяг” (за формулюванням Дмитра Гордієнка, оскільки саме від греків йшла культура, освіта й загалом цивілізація з християнським вченням).

Муж апостольський св. Климент Римський, який був засланий у Херсонес (у 94 р.) знайшов тут коло 2 тисяч християн і своєю місієюно

³⁹ Ю. Мицик, прот., *За віру Православну!* К. (Благовіщенський храм Української Православної Церкви Київського Патріархату при Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України), 2004, 192 с.

⁴⁰ М. Нікітенко, ‘На зорі християнського Києва’, *Лаврський альманах*, К. (ВПОЛ, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник), 2003, спецвипуск 4 (випуск 10), с. 45; Н. Нікітенко, М. Нікітенко, ‘Перші руські митрополити – будівничі Київської Православної держави’, *Людина і світ*, № 9 (К., 1996): 19.

⁴¹ В. Ричка, ‘Кройніка Феодосія Софоновича’, *Київська Старовина*, № 1 (К., 1994): 103–104.

⁴² В. Рожко, ‘Спільні візантійські витоки митрополії Русі і Великоморавської архієпархії святого Мефодія’, *Труди Київської Духовної Академії*, № 9 (2012): 68–77.

⁴³ С. Шумило, ‘Києво-русская миссия свв. равноап. Кирилла и Мефодия и первое (Оскольдово) Крещение Руси’ [Електронний ресурс]. Режим доступу: (26.02.2010): <http://religions.unian.net/ukr/detail/5511>; С. Шумило, ‘Князь Оскольд и христианизация Руси’, *Сборник статей, посвященный 1150-летию похода князя Оскольда на Константинополь и принятию им после этого Святой Православной Веры*, К. (Дух і літера), 2010, 120 с.; С. Шумило, ‘Християнізаційні впливи на Русі в IX ст.’, *Матеріали міжнародної наукової конференції: Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років*, Чернігів; Луцьк, 2011.

діяльністю ще більше сприяв для поширення тут віри Христової, за що був втоплений поганами у морі, моці його були відкриті святими братами Кирилом і Мефодієм⁴⁴. Є й багато інших достовірних свідчень джерел, зокрема в працях святих отців, про поширення віри Христової, як на теренах України, так і Чехії. З'являються архіпастирі та єпархії Херсонеська, Боспорська, а єпископ готський, єпархія якого знаходилася на території між Доном і Дністром, владика Феофіл поставив свій підпис на документах Першого Вселенського Собору (325 р.).

Однак ми повинні пам'ятати, що пізнаючи віру Христову в цих перших віках, чи то за посередництвом грецьких купців, колоністів, мандрівників, місіонерів, або за посередництвом готів, наші предки, чи то на півдні нашої країни, чи то на заході, знаходячись частково в межах Великоморавської держави, до якої входила і частина Чехії, основним спільним джерелом християнства мали Візантію, а Царгород був основним осередком всього східного християнства й найрозвинутішим, найбільшим інтелектуальним, освітнім центром тогочасного світу⁴⁵.

Сьогодні напевне кожна освічена людина знає про прийняття християнства нашими предками в часи Оскольда. У джерелах досить детально описується й сама подія, яка служила приводом до цього – напад русичів на чолі з Київським князем (каганом) Оскольдом на Константинополь. Флот русичів (200 кораблів) чудесним чином був розбитий біля стін міста й вони змушені були повертатися додому. Цю подію більшість дослідників датує 18 червням 860 роком (за імператора Михаїла III) і саме вона стала причиною написання окружного послання Патріарха Фотія, де він повідомляє всю свою паству про навернення русичів та про прийняття ними християнства: “І в них розгорілася така жадність віри та ревність, що вони прийняли пастиря й з великою старанністю виконують християнські обряди”⁴⁶.

Згідно з Житієм святого Кирила (Костянтина Філософа), саме до цього часу (860–861) відноситься його перебування у Херсонесі в складі офіційного візантійського посольства, де вони разом із Мефодієм вперше ознайомилися із текстами, що були написані “руськими письменами” та з людиною, що навчила їх читати. І судячи з усього, саме тут ними було завершено винахід загальнослов'янської писемності.

У результаті проведення дипломатичних переговорів між двома країнами був укладений мирний договір, що пов'язував до того безвісну Русь та могутню Римську імперію або ж іншими словами відбулося “дипломатичне визнання” руської держави на міжнародному рівні. Для підтвердження такої угоди та отримання внаслідок неї щедрих дарів, дослідники

⁴⁴ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Климент Римский – небесный покровитель Киевской Руси*, О. (“Астропринт”), 2011, с. 41, 42.

⁴⁵ В. РОЖКО, ‘Спільні візантійські витоки митрополії Руси...’, с. 68–77.

⁴⁶ Цит. за: ЕПФАНІЙ ДУМЕНКО, АРХІЄП., *Op. cit.*, с. 7–11.

згадують про велику кількість археологічних знахідок або ж київських скарбів із монетами імператорів Михаїла III і Василя Македонянина⁴⁷.

Про Хрещення Русі внаслідок походу Оскольда (860) крім патріарха Фотія свідчить багато візантійських авторів, зокрема Микита Пафлагонянин, Костянтин Порфирородний, Кедрин, Скилиця, Зонара, Лев Граматик, Михаїл Гліка тощо. Подаються відомості про християнську просвітницьку місію до Русі, яка здійснила хрещення князя Оскольда та всіх, хто цього забажав. Костянтин Порфирородний розповідає також про чудо – Євангеліє, кинуте у вогонь присланим з Царгорода просвітителями, не згоріло, що спричинилося до масового та добровільного хрещення. Подібні оповіді подає нам Никонівський літописний звід, а житійні тексти (Панонське житіє, Кольбертинські аннали, Бандуричеве казання) про св. Кирила (Костянтина Філософа) говорять, що чудо з неопалимим Євангелієм було звершене свв. братами Кирилом і Мефодієм під час своєї так званої “хазарської місії”, яка відбулася у 861–862 рр. Тут згадується про хрещення язичницького кагана та близько 200 сімей. Італійська легенда уточняє, що ця місія була здійснена не в самій Хазарії, але в “хазарській провінції”, а “Бандуричеве казання” доповнює, що св. Кирилом (Костянтином Філософом) був охрещений руський каган (князь), помилково названий Володимиром. Подібне помилкове змішування двох Хрещень за Оскольда і Володимира та, відповідно, постатей, з ними пов’язаних, можна знайти не мало в історичних джерелах. Подібно і Церковний Статут св. князя Володимира говорить про його хрещення від патріарха Фотія, що жив за 100 років. Подібне змішування імен та невідповідність хронології щодо їх життя можна побачити в багатьох інших пізніших джерелах. Так, у Тверському і Воскресенському літописах повідомляється, що Костянтин Філософ, а в “Повісті минулих літ” вже просто Філософ проповідував рівноапостольному князю Володимирі, що теж не відповідає хронології подій.

На думку академіка В. Ламанського, проф. А. Карташева, В. Пархоменка, першими проповідниками Євангелія та хрестителями в нас були слов’янські просвітители свв. рівноапостольні брати Кирило і Мефодій. Архімандрит Віктор Бедь у свій час говорив: “Для охрещення давньоукраїнської держави Київської Русі та розвитку на її теренах Церкви Христової, Святійший Патріарх Константинопольський Фотій через місіонерську місію рівноапостольних Кирила і Мефодія заснував окрему єпархію на правах Митрополії (скерувавши до неї митрополита або архієпископа), що відбулось близько 861–862 рр. ...”⁴⁸.

На думку В. Ламанського, “усі слов’янські племена, які платили данину хазарам, називалися загальним ім’ям хазар, точно так, як згодом стали

⁴⁷ С. ШУМИЛО, ‘Місія святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія серед слов’ян’, *Труди Київської Духовної Академії*, № 9 (К., 2012): 102.

⁴⁸ ВІКТОР БЕДЬ, АРХІМ., *Op. cit.*

називатися ім'ям Русі”⁴⁹. Відповідно, для західних авторів того часу “уся ця велика країна від Дербенту на північний захід до Києва і далі була Хазарією”⁵⁰. Навіть у деяких візантійських та італійських джерелах XIV–XV ст. під терміном “Хазарія” згадуються Крим та Причорномор'я, а Чорне море називається Хазарським. Тому й не дивно, що переписувачі житій св. Кирила (тексти яких дійшли до нас лише в списках XV–XVI ст.), помилково називають східних слов'ян “хазарами”, а їхні землі “Хазарією”. Ця помилка неодноразово повторювалася і у вітчизняних творах навіть пізніших століть (XVII–XVIII ст.), де, наприклад, говориться про те, що народ український “прозваний козаками” походить “від козар” (літопис гадяцького полковника Григорія Граб'янки)⁵¹.

Зрозуміло ж, що поширення та утвердження християнства пов'язане з будівництвом храмів, навчанням та хіротонією (висвятою) великого числа священиків, переписуванням богослужбових, Священних та інших повчальних книг, малюванням ікон тощо. Хто ж здійснював все це, якщо не єпископи?

Митрополит Сильвестр Косов наводить свідчення про проповідь Євангелія та переклад багатьох книг на слов'янську мову, звершені святими братами Кирилом і Мефодієм. А під 886 р. митрополит Сильвестр говорить про єпископа, який приїхав на Русь, але імені його не зазначає: “його імені хроніки не згадують”. Перші благовісники, були надіслані за візантійського імператора Михаїла з благословення Патріарха Фотія, а останній – вже за імператора Василя Македонянина⁵².

“Після цього хрещення, – писав протоієрей Михаїл Тучемський, – віра Христова вже значно стала ширитися поміж русами Київської держави. Такому успіху нової віри багато допомогло ще й те, що Святе Письмо й богослужбові книги були перекладені з грецької мови на слов'янську. Це незабутня робота наших первоучителів Кирила та Мефодія. Тепер слов'яни могли молитися і в християнстві на своїй рідній мові”⁵³. На думку Надії Верещагіної провідна, якщо не визначальна, роль у формуванні літургійної основи слов'янської мови належить до вшанування Климента Римського, мощі якого були знайдені в Херсонесі, і який став покровителем всіх новонавернених слов'янських народів. Все це було звершено саме рівноапостольними братами, які віднайшли чесні мощі священномученика⁵⁴.

Ламанський і Карташов вважають, що під впливом київського князя Оскольда та поширення інформації про успіхи “хазарської місії”, Велико-

⁴⁹ В. ЛАМАНСКИЙ, *Op. cit.*, с. 345–386.

⁵⁰ *Ibid.*, с. 381.

⁵¹ Цит. за: С. ШУМИЛО, ‘Місія святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія...’, с. 105.

⁵² СИЛЬВЕСТ КОСОВ, МИТР., *Op. cit.*, с. 25, 26.

⁵³ В. РОЖКО, ‘Спільні візантійські витоки митрополії Руси...’, с. 68–77.

⁵⁴ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Христианские культы и реликвии древнего Киева...*, с. 78.

моравський князь Ростислав (846–870) теж запросив до себе у 863 р. перших слов'янських просвітителів і за прикладом Руської держави заснував власні єпархії. Розмірковуючи про це, професор А. Карташов пише: “Святі брати тому і покликані були до Моравії, що в їхніх руках був уже готовий апарат слов'янських перекладів. Морави просять собі не грецького катехізатора замість латинського і не в грецькій мові полягає «доброта закону, що походить від греків на усі країни». Що справа йде про продовження вже Візантією слов'янської віровчительної і богослужбової місії і тільки про доручення її до нової території і нового народу”⁵⁵. Також професор Карташов звертає увагу на неможливість надзвичайно-швидкого перекладу Святого Письма і богослужбових книг на слов'янську мову, як це викладено в Паннонських житіях.

Надія Верещагіна вважає, що датою відліку для кирило-мефодіївської епохи та слов'янської християнської культури є не 863, а 861 р. Цю думку автор обґрунтовує на багаторічних власних дослідженнях, що торкаються віднайдення мощей священномученика Климента Римського солунськими братами (861) та формування літургичної традиції для вшанування святого під час перенесення його останків під спів антифонів до Риму⁵⁶.

Важливим джерелом для розуміння цього питання є рукопис Михайла Комарова “Святі Кирило і Мефодій, слов'янські апостоли” (1899), який сьогодні зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Ф. 335. Лотоцького Олександра Гнатовича) й був у свій час заборонений до друку Московським комітетом духовної цензури, однак у 2020 році опублікований Тетяною Котенко⁵⁷.

За часів місіонерської діяльності святих до складу Великоморавської держави, окрім власне моравських земель, входили Західна Словаччина, Чехія, частина південної Австрії, Нижня Паннонія, землі князівства Вислян, обидві частини Селезії і земля Лендзян; на півночі вона сягала польського Кракова, а на сході простягалася до руських Карпат, до самої річки Сян. Цікавий факт наводить католицький дослідник доктор Ю. Федорів, який звертає увагу на те, що в одній з чеських хронік XIII ст. св. Мефодія називають “русином” навіть за національністю. Це повідомлення можна пояснити лише тим, що прийшов святий у ці краї з Русі⁵⁸.

За моравський період, який почався в першій половині 863 р. і закінчився в кінці 866 (або на початку 867), на думку Надії Верещагіної, бра-

⁵⁵ А. В. КАРТАШЕВ, *Op. cit.*, с. 87, 88.

⁵⁶ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Християнские культы и реликвии древнего Киева...*, с. 78–80.

⁵⁷ Т. КОТЕНКО, Невідомий переклад Михайла Комарова “Святі Кирило і Мефодій, слов'янські апостоли” (1899)”, *Православ'я в Україні. До 400-річчя з часу відновлення православної ієрархії Київської митрополії Єрусалимським патріархом Феофаном: Збірник статей*, К., 2020, [вип. X], с. 360–378.

⁵⁸ С. ШУМИЛО, ‘Місія святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія...’, 108.

тами були створені та перекладені такі книги для богослужбового використання: Паремійник, Євангеліє-апракос, богослужбові Апостол і Псалтир. Свв. Кирилом і Мефодієм був розроблений термінологічний літургійний словник церковнослов'янської мови, який ліг в основу для всіх перекладів літургійних текстів підготованих солунськими братами⁵⁹.

Тобто паралельно в тому ж самому хронологічному поясі з Оскольдовим хрещенням і утворенням митрополії Русі, про що свідчить і патріарх Фотій у своєму “окружному посланні” (867 р.) і більш детальноше Костянтин Порфирородний у своїй праці “Василь Македонянин” та інші джерела, постало ще одне церковно-адміністративне новоутворення – Великоморавська архієпархія, заснована після хіротонії єпископом Мефодієм (870). На початку 870 р. Мефодія висвячено в Римі на архієпископа Мораво-Паннонського, тобто на всі ті слов'янські землі, що були під владою князів Ростислава, Святополка, Коцела. Цим призначенням папа Андріан II відновив давню Сремську митрополію, що раніше належала безпосередньо римському престолу до знищення її аварами (581, 582 р.). Через великі обшири Великоморавської архієпархії рівноапостольний Мефодій обрав собі 7 вікаріїв для допомоги. Варто зазначити, що при своєму призначенні св. Мефодій отримав папську грамоту чи ж буллу до всіх трьох правителів (Ростислава, Святополка, Коцела), в якій надавалось право на звершення богослужінь у храмах живою тогочасною слов'янською мовою згідно богослужбових книг перекладених архіпастирем⁶⁰.

Східні межі Великоморавської (Мораво-паннонської) архієпископії сягали річок Буг і Стир. Богемські історичні джерела зберегли для нас чітко окреслені межі цієї новоутвореної (870 р.) церковно-адміністративної одиниці, які старанно вивчив і окреслив у своїй праці “Історія первісної Церкви слов'ян” (Варшава, 1840) польський історик Вацлав Мацієвський. На сході до архієпархії св. Мефодія входили Галичина, Західна Волинь з Холмщиною, Підляшшя (Червенські міста). Через сто років український церковний історик професор Іван Власовський, вивчаючи прадавні богемські джерела (у 1944 р.) в Празі, підтвердив правдивість думок свого попередника. Тож, західноукраїнські землі становили складову частину Великоморавської архієпархії, де засновувалися храми і монастирі, школи та благодійні заклади при них⁶¹.

Про християнізацію Галичини і Західної Волині внаслідок просвітницької праці святого Мефодія можна прочитати і в працях відомих вчених Адріана Прахова, Володимира Антоновича, Олександра Цинкаловського, Володимира Рожка, Михайла Кучинка, які наводять велику кількість

⁵⁹ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Христианские культы и реликвины древнего Киева...*, с. 78.

⁶⁰ І. ОГІЄНКО, *Костянтин і Мефодій їх життя та діяльність*, Вінніпег, 1970, т. 2, с. 8–10.

⁶¹ В. РОЖКО, ‘Спільні візантійські витоки митрополії Русі...’, с. 68–77.

виявлених ними достовірних фактів і матеріальних історичних джерел, знайдених зокрема й завдяки археологічним розкопкам. Серед таких можна згадати також залишки ротондних храмів, хрести натільні, ікони з шиферу та металу, хрести енколпіони тощо.

Професор Олександр Цинкаловський дослідив і проаналізував свої та своїх попередників археологічні знахідки християнських предметів VIII–IX ст., знайдені ним на території в межах колишньої Великоморавської архієпархії, і знайшов у них спільні візантійські корені з подібними в інших регіонах України та висловив такі думки: “кам’яні хрестики належать трьом відокремленим великою відстанню місцевостям – Херсонес, Київ, Дрогичин (над західним Бугом) – мають однакову зовнішню форму, але найголовніше – подібність каменю, матеріалу, з чого зроблені”⁶². Тож, археологічні знахідки, знайдені на території як України, так і Чехії мають не лише спільне візантійське походження, але й спільні хронологічні витoki доби, як місійних подорожей святих братів Кирила і Мефодія, так і Оскольдового Хрещення.

“Археологічні знахідки християнських предметів з IX–X стт. Знайдені на західній Волині, зокрема в Червенських містах (до їх об’єднання належали Перемишль над Сяном, Звенигород, Белз, Холм, Грабовець, Сутейськ, Червен, Володимир, Луцьк тощо), як то: хрести-енколпіони, натільні кам’яні хрестики, ікони на камені, металі, черепиці, особливо багато їх виявлено в могилах наших предків, дають підставу вважати, що це були не лише могили християн, а й могили похованих за християнським обрядом”, – писав Володимир Рожко⁶³.

Видатний історик Наталія Полонська-Василенко, як і знаний дослідник церковної історії професор Іван Власовський у своїх наукових дослідженнях глибоко проаналізувавши наявні візантійські, чеські, вітчизняні історичні джерела, неодноразово зверталися до цієї тематики. Так, у праці “Християнство на українських землях до охрещення України-Руси” чітко прослідковано та доведено думку про те, що до офіційного Хрещення Русі-України святим Володимиром Великим (у 988 р.) значна частина русичів, і то не лише в Києві, а й на теренах Волині, Галичини, які були в складі Великоморавської держави, і відповідно у Великоморавській архієпископії св. Мефодія, сповідували віру Христову, яка була принесена з Константинополя⁶⁴.

⁶² О. Цинкаловський, *Сліди християнства на Волині до князя Володимира Великого. Церка і нарід*, Крем’янець, 1938, ч. 12, с. 490; В. РОЖКО, ‘Спільні візантійські витoki митрополії Русі...’, с. 3.

⁶³ В. РОЖКО, *Печерні монастирі Волині і Полісся*, Луцьк, 2008, с. 36.

⁶⁴ Цит. за: В. РОЖКО, А. ГУСАК, ‘Аскольдове хрещення і митрополія Русі в дослідженнях західної української православної діаспори’, *Труди Київської Духовної Академії*, № 9 (2012): 64, 65.

Як стверджує професор Київської академії протоієрей Костянтин Лозинський, місія святих братів Кирила і Мефодія серед слов'ян носила скоріше політичний характер, пов'язаний із поширенням впливу Константинополя, а вже потім, як це не дивно звучить, їхня християнізація. З проголошенням у 800 р. “римським імператором” Карла Великого відбувається погіршення стосунків Сходу і Заходу. Про загострення такої боротьби, на думку протоієрея Костянтина, свідчить той факт, що св. Кирило і Мефодій прибули проповідувати християнство в Моравію, в країну, де вже діяли до них християнські місіонери. Запрошення моравського князя передбачало, передовсім, налагодження політичних відносин з імперією, на противагу зазіхань Риму та германського короля Людовіка II. Складність перебування святих братів серед слов'ян може бути одним із підтверджень цієї думки⁶⁵.

Кирило-мефодіївський рух, маючи в основі ідею слов'янської християнської єдності, утворив окрему культурно-релігійну модель, яка існувала паралельно з латинською та грецькою у період кінця IX–XII ст. Вона давала про себе знати ще і в XIII–XIV ст. Можна впевнено сказати разом із Надією Верещагіною, що головною ідеєю, яка надихала солунських братів і яка стала фундаментом або ж основою слов'янського руху, була духовна єдність та рівність християнських народів і Церков перед Богом. У цьому була унікальність кирило-мефодіївської моделі проповіді, яка полягала у відкритості та здатності до сприйняття різних релігійно-культурних напрямів. На відміну від тогочасних Риму та Константинополя наші святителі у своїй проповіді орієнтувалися на ранньохристиянські ідеали церковної єдності, демократії та рівності народів у Христі. Папа Іван Павло II бачить велику заслугу слов'янських апостолів у їх намаганні зберегти “єдність віри і любові між Церквами, до яких вони належали, тобто між Церквою Константинопольською і Церквою Римською, з одного боку, і Церквами, які народжувалися в слов'янських землях з іншого”⁶⁶.

Тож спільні християнські витоки України та Чехії або ж митрополії Русі та Великоморавської архієпархії є незаперечні, як і наповнення їх ромейським християнським змістом: вірою, освітою, культурою, богослужбовою слов'янською літературою та зрозумілим для наших предків богослужінням завдяки просвітницькій праці рівноапостольних братів Кирила і Мефодія.

⁶⁵ К. ЛОЗИНСЬКИЙ, ПРОТ., ‘Аскольдове хрещення Русі’, *Труди Київської Духовної Академії*, № 9 (К., 2012): 44, 45.

⁶⁶ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Христианские культы и реликвины древнего Киева...*, с. 88.